

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Avezova Maxliyo Sultonnazir qizi

Urganch davlat universiteti

Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Аннотация: В статье изложено практическое состояние обеспечения активного участия родителей в образовательно-воспитательном процессе в дошкольной образовательной организации, а также представлен анализ проблемы в проводимых научно-исследовательских работах.

Ключевые слова: Семья, интерактив, сотрудничество, фасилитатор, образование, инициатива, организация, развитие, педагогическое мастерство, кооперативный подход.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida otionalarni ta'lim tarbiyaviy jarayonda faol ishtirokini ta'minlashning amaliyotdagi holati bayon etilgan, shuningdek muammoning olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlaridagi tahlili keltirilgan

Kalit so'zlar: Oila, Interaktiv, hamkorlik, faslitator, ta'lim-tarbiya, tashabbuskorlik, tashkilotchilik, rivojlantirish, pedagogik mahorat, hamkorlikdagi yondoshuv.

Abstract: The article describes the state in practice of ensuring the active participation of parents in the educational process in the preschool educational

organization, and also provides an analysis of the problem in the scientific research work carried out.

Keywords: Family, Interactive, cooperation, facilitator, education, initiative, organization, development, pedagogical skill, cooperative approach.

Дальнейшее совершенствование системы дошкольного образования, укрепление материально-технической базы, расширение сети дошкольных образовательных учреждений, обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами, коренное повышение уровня подготовки детей к школьному обучению, современный подход к образовательному процессу В нашей стране проводятся кардинальные реформы в целях реализации образовательных программ и технологий, создания условий для всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития детей.

Совершенствование системы дошкольного образования, доведение ее до уровня мировых стандартов образования является одной из приоритетных задач государственной политики. Из опыта развитых стран известно, что этот фактор играет особую роль в развитии стран, дети которых достигли зрелости.

Пока мы сможем воспитать умных и высоконравственных людей, мы сможем добиться поставленных целей, в нашей стране будет решаться процветание и развитие. Показано, что одной из важнейших задач нашего государства является совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных концепций, воспитание зрелого поколения, реализующего национальный идеал.

Сегодня одной из актуальных задач является воспитание детей дошкольного возраста развитыми, физически здоровыми, психически

зрелыми и духовно сформированными взрослыми Постановление № ПФ-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики» определяет ряд задач по всестороннему развитию, воспитанию и обучению детей младшего и дошкольного возраста.

Взаимоотношения личности и общества, вопросы духовно-нравственного воспитания, роль социальных отношений в формировании личности восточные мыслители Абу Райхан Беруни, Абу Наср Фароби, Абу Али Ибн Сина, Алишер Навои, Хусейн Вайз Кошифи, Джалалуддин Давани, Джалалуддин Руми, Юсуф Хос Хаджиб Абдулла нашли отражение в педагогических идеях и взглядах авлонцев.

П. Юсупова, Ф. Р. Кадырова, Р. М. Кадырова, Д. Абдурахимова, Х. Б. Туленова, Д. Р. Бабаева, Г. Х. Джумашева, Х. И. Касимова, М. Ш. Расулова, М. А. Солихова, К. С. Шодиева, Ш. А. Содикова Ш. Шодмонова О.Ю. Гасанбоева и другие проанализировали содержание деятельности дошкольных образовательных учреждений, нравственное, физическое и психологическое воспитание дошкольников, формирование у них культуры поведения и речевых навыков, проблемы подготовки детей к школьному обучению. В этой области психологи Г. Б. Шоумаров, Е. А. Моршинина, Э. Гозиев, В. М. Каримова, М. Г. Давлетшин, Н. А. Согинов, С. А. Охунджонова, А. Шоджалилов и др. в своих исследованиях воспитания детей в семье уделяют особое внимание вопросам .

В современной дошкольной педагогике отечественными учеными показаны различные аспекты МТТ в работе с семьей. Г.Ф. Биктагирова, Е.И. Муртазиналар, Л.Н.Толстой, В.А.Сухомлинский, П.Ф. Виноградова, И.А. Данилина, Л.В. Загик, О.Л. Зверева, В.М. Иванова, В.К. Котирло, Т.В. Кротовой, Т.А. Куликова, Т.А. Маркова, О.В. Огороднова, М.М. Рамазанова,

З.И. Теплова и др. Вьетнамские ученые Луонг Чи Бинь, Нгуен Хонг Туан, Нгуен Ан Туэт, Нгуен Чи Оан, Фан Нгок Ан, Чан Чи Го Оан и другие высказали свое мнение о сотрудничестве семьи и МТТ.

В МТТ ребенок приобретает знания, приобретает умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать собственную деятельность. Однако насколько эффективно ребенок усваивает эти навыки, зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению. Гармоничное развитие дошкольников в образовательном процессе невозможно без активного участия их родителей.

Понятие «взаимодействие с семьей» не следует путать с понятием «работа с родителями». Хотя вторая составляющая, взаимодействие, подразумевает не только распределение задач между участниками процесса, но и обратную связь.

Смысл работы с родителями с использованием интерактивных методов заключается не только в налаживании взаимоотношений с родителями, но и в том, что созданная таким образом комфортная эмоциональная среда, родители восприимчивы к советам воспитателя, открыты для восприятия новой информации, связанной с Таким образом, семейные отношения и детско-родительские отношения формируют позицию ребенка и стратегию межличностных отношений с другими людьми. Родители должны научиться быть грамотными, воспитывать детей, анализировать собственную учебную деятельность, определять причины педагогических ошибок, неэффективность используемых методов, выбирать методы воздействия на ребенка в соответствии с его характером и уникальной ситуацией. воспитание человека, повышение ответственности родителей в воспитании детей, вооружение их педагогическими и психологическими знаниями -

наиболее актуальная проблема современности. Комплексная образовательная система по совершенствованию педагогических знаний об узбекских национальных ценностях, национальной культуре, воспитании и развитии детей реализуется как семейными, так и дошкольными образовательными учреждениями. Таким образом, анализ педагогической теории и практики исследования показал, что в системе взаимодействия детских садов и семьи нет единых требований к задачам и содержанию.

Использованная литература:

1. Указ № ПФ-4947 Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // Сборник правовых документов Республики Узбекистан. - Ташкент, 2017. - №6.
2. «Государственные требования к развитию детей младшего и дошкольного возраста Республики Узбекистан». Ташкент 2018.
3. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования в 2017-2021 годах» ПК-2707 - Решение от 29 декабря 2016 года. Народное слово, 30 декабря 2016 года.
4. Обращение Президента Узбекистана к Парламенту нашей страны 24 января 2020 года «Народное слово» 25 января 2020 года
5. «Сотрудничество с семьей и местным сообществом» Методическое пособие (первое издание) Ташкент: 2020.